

Reporte Semanal do Bitcoin

01/05/2023
Vol. 2, N°. 18/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 18/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

18. QUAL A RELAÇÃO DO BITCOIN COM O OURO?

O Bitcoin pode ser considerado ouro digital por algumas razões.

Primeiro, como o ouro, o Bitcoin é limitado em quantidade. O protocolo Bitcoin foi projetado para permitir a mineração de apenas 21 milhões de bitcoins, o que significa que, uma vez que todos os bitcoins forem minerados, não haverá mais novas unidades sendo criadas. Isso cria uma oferta limitada de bitcoins, assim como o ouro tem uma oferta limitada na Terra.

Além disso, assim como o ouro, o Bitcoin não é controlado por nenhum governo ou instituição central. Em vez disso, é descentralizado e opera em uma rede peer-to-peer. Isso significa que nenhuma autoridade central pode influenciar seu valor ou controlar a emissão de novas unidades, o que dá ao Bitcoin uma certa semelhança com o ouro como uma reserva de valor independente.

Outra semelhança é que ambos o ouro e o Bitcoin são considerados ativos de "porto seguro". Em momentos de incerteza econômica ou política, as pessoas muitas vezes procuram investir em ativos que são considerados mais estáveis e seguros. Tanto o ouro quanto o Bitcoin têm sido vistos como opções atraentes nessas situações.

Por fim, assim como o ouro é minerado, o Bitcoin também é minerado através do uso de computadores poderosos que resolvem algoritmos complexos para validar transações e gerar novas unidades. Esse processo de mineração é semelhante à mineração de ouro, embora em vez de escavar o solo, os mineradores de Bitcoin usam poder de processamento para resolver problemas matemáticos complexos.

No entanto, é importante notar que o Bitcoin não é exatamente igual ao ouro. O ouro tem sido usado como uma forma de dinheiro e reserva de valor por milhares de anos, enquanto o Bitcoin é uma tecnologia relativamente nova, tendo sido criado em 2009. Além disso, o ouro é um metal físico tangível, enquanto o Bitcoin é uma moeda digital intangível.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin no topo de todas as aplicações do mês de abril!
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Candle mensal de indecisão, com teal's iguais para cada lado demonstrando certa indecisão;
- Mima 17 dos ROC's perdendo força (Circulo amarelo);
Estamos em canal de alta, este pullback está ainda dentro da normalidade (Canal Verde).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Encostando na linha inferior do canal de alta e também da consolidação que iniciou em 19/03/2023;
- Observem os canais, atenção quando forem rompidos;
- Roc 17 acima de zero perdendo força;
- Preço continua entre \$32.1 K e \$ 22.5 K sendo estes os maiores suportes e resistências (temos pequenas mudanças neste sentido, porem isto vem persistindo 13 semanas).

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Candle's dos últimos 3 dias indicando possibilidade de queda que ocorreu em 01/05/2023 formando um engolfo (círculo amarelo);
- Preço e ROC's continuam divergentes.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 Minutos

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço lateralizado desde 21/04/2023;
- ROC's em queda com preço em consolidação, clara divergência;

OBS: Mantenha sua operação sempre com ordens OCO assim se opera com risco calculado. Consolidação sempre oferece oportunidade nos rompimentos.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**OFERTA
IMPERDÍVEL**

**CURSO: APRENDA A
MONTAR UMA CARTEIRA
DE FUNDOS
IMOBILIÁRIOS**

20/05

DAS 8H ÀS 12H VIA MEET

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL